

Как будет выглядеть моя школа в будущем?

Каримова Гулнора Таджиевна

город Шахрисабз школа 3

Аннотация: Новая школа – учреждение, отвечающее целям опережающего развития. Школа дает знания не только о достижениях прошлого, но и о технологиях, которые пригодятся в будущем. Дети участвуют в исследовательских проектах и творческой деятельности, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новые вещи, выражать себя, принимать решения и помогать друг другу, развивать интересы и узнавать возможности.

Ключевые слова: школа, будущее, развитие, инновации, достижения.

Annotation: The new school is an institution that meets the goals of advanced development. The school provides knowledge not only about the achievements of the past, but also about technologies that will be useful in the future. Children participate in research projects and creative activities to learn how to invent, understand and learn new things, express themselves, make decisions and help each other, develop interests and discover opportunities.

Key words: school, future, development, innovations, achievements.

23 августа под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось собрание видеоселекторов, посвященное вопросам развития системы народного образования, повышения

квалификации и влияния педагогов в обществе, поднятия духовности прошло молодое поколение.

С первых дней своего президентства глава государства уделял особое внимание вопросам подготовки новаторских и творчески мыслящих, современных кадров в нашей стране, воспитания молодежи в духе патриотизма и высокой духовности, и в этих целях, совершенствование системы образования.

На совещании президент остановился на проводимых в нашей стране реформах по реформированию системы школьного образования, а также на неотложных задачах, стоящих перед нами в этой связи.

Новая школа – школа для всех. Любая школа обеспечивает успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учитываются возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на начальном, базовом и высшем уровнях.

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача педагога помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие к интересам школьников, внимательные и отзывчивые, открытые к любым

нововведениям, учителя – главная черта школы будущего. В такой школе меняется роль директора, повышается уровень его свободы и ответственности.

Новая школа является центром взаимодействия с родителями и общественными объединениями, культурно-оздоровительными, спортивными, досуговыми и другими общественными организациями. В качестве баз отдыха школы работают по будням и воскресеньям, школьные каникулы, концерты, спектакли, спортивные мероприятия становятся центром семейного отдыха.

На самом деле, если мы посмотрим на историю развитых стран мира, то увидим, что реформы, направленные на изменение жизни общества, начинались с системы образования, детского сада, школы, образования. Потому что невозможно изменить человека и общество, не меняя школу. Основой воспитания и обучения является школа. Учителя – это та сила, которая делает школу школой.

Известно, что в трудные переходные годы духовно-воспитательная среда в школах снизилась, авторитет и престиж профессии учителя, недостаточно внимания уделялось воспитанию педагогов нового века, развитию педагогики, внедрению инновационные образовательные технологии, что вызвало ряд серьезных проблем в данной сфере.

В последние годы в нашей стране проделана большая работа по эффективному решению этих проблем и коренному совершенствованию системы подготовки кадров. Президентом принято 6 указов и постановлений

по системе народного образования, 21 постановление Кабинета Министров, укреплены нормативно-правовые основы реформ в этой сфере.

Начальная школа в Средней Азии называется школой. В Средней Азии можно указать тип школ, медресе и мечетей. Медресе считается школой среднего и высшего типа; Чтению Корана научились в монастыре.

Конечно, одного желания ученика недостаточно для определения образовательной траектории. Многие люди обычно выбирают продвинутый курс дивана-кровати в качестве основного предмета. Для работы этой системы нужно многое: советы психологов, персональные учителя, обучающие курсы для родителей. Но это правда.

Некоторые элементы этой образовательной утопии уже начинают проявляться. Например, популярный школьный стандарт предполагал, что учащийся самостоятельно выберет значительную часть курсов. Прогрессивная общественность: «Что происходит?! Прислушиваемся ли мы к пожеланиям студента?! А если он откажется читать «Войну и мир»?! Если он не знает, что Волга впадает в Каспий?! Анархия! Ужас! Коллапс системы образования!» Из-за давления общественности волатильность стандарта была снижена. Но он все равно остался.

Предполагается, что в будущем персональными станут не только наборы курсов и их содержание, но и учебники. Эксперты АСИ рассказывают о появлении «Алмазного букваря», изображение взято из фантастического романа Нила Стивенсона: учебник наполнен искусственным интеллектом, а в нем есть обучающие материалы — фото, тексты, видео, задания, схемы —

каждый специально для нужд студента, и неважно, шесть лет студенту или шестьдесят. В этом нет ничего невозможного.

Еще одна красивая метафора: «точка бога». Дело в том, что придет время, когда вся письменная информация будет в Интернете, и Интернет будет везде. В монополию учителей на знания уже входят образовательные сайты и Википедия. Эта тенденция ухудшается, и учителю необходимо превратиться из рассказчика в лидера.

Образование играет большую роль в развитии социальной личности. Его развитие не может стоять на месте, его задача – идти в ногу со временем, иными словами, проходить нововведения, свойственные определенной эпохе.

Суть любой инновации заключается в создании нового поколения подходов к образованию и воплощении их в жизнь. И, конечно же, любая инновация должна основываться на требованиях современного общества и учитывать развитие политической, экономической и информационной сфер жизни человека.

Использованная литература:

1. Рашидов Х. и другие. Методика преподавания блока «Профессиональная педагогика». Ташкент: ОМХТТКМО и УКТИ, 2007. 200 с.
2. Олимов К.Т. и другие. Методика преподавания профильных предметов. Учебное пособие. Ташкент, «Фан» - 2009. 172 с.
3. Олимов К.Т. и другие. Методика профессионального образования. – Ташкент., «Финансы-экономика», 2006. – 165 с.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. <https://yarinya.ru/uz/>

5. <https://qomus.info/>